

PHILOLOGICAL SCIENCES

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ I ТРЕТИ XIX СТОЛЕТИЯ

Смагулова Б.

к.ф.н., старший преподаватель

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

Онгарбаева А.Т.

PhD, старший преподаватель

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

Касымова Ж.

магистр, преподаватель

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

THE ARTISTIC WORLD OF LITERARY FAIRY TALE OF THE FIRST THIRD OF THE 19TH CENTURY

Smagulova B.

Candidate of Philology, Senior Lecturer

Abai Kazakh National Pedagogical University

Ongarbayeva A.

PhD, Senior Lecturer

Abai Kazakh National Pedagogical University

Kassymova Zh.

Master of Science, Lecturer

Abai Kazakh National Pedagogical University

Аннотация

«Сказка о золотом петушке» традиционно начинается с возникшей проблемы и несчастья. Дадон не может сдержать обещания, данного им звездочету, и это ведёт его к трагическому финалу.

Он не следует заповедям добра и благодарности, и гибель к нему приходит со стороны всё того же золотого петушка, который в начале рассказа был для него чудесным приобретением.

Жанр литературной сказки в духе православной христианской традиции получил дальнейшее развитие в творчестве П.П.Ершова. В повествовательной структуре волшебной сказки писатель использует одну из самых ярких её функций-функцию запрета и его нарушения, которая скрепляет весь каркас литературного текста.

В сказке П.Ершова происхождение главного героя намеренно социально снижено. Он простой крестьянский сын, которого старшие братья считают дурачком и неудачником. Иван в сказке П.Ершова похож больше на библейского Иосифа, который обладает милосердием и в итоге прощает своим братьям все их злодеяния. Иван обладает чувством ответственности и держит свое слово. Таким образом, создаётся психологический портрет главного героя и его чудесного помощника коня-горбунка. В сказке П.Ершова очевидно влияние православной христианской традиции. В фольклорной народной сказке чудеса совершаются с помощью волшебных помощников, а в сказке П. Ершова вводится твёрдое объяснение, что чудеса способен творить только божественный создатель.

Abstract

"The Tale of the Golden Cockerel" traditionally begins with a problem and misfortune. Dadon fails to keep the promise he made to the astrologer, and this leads him to a tragic end.

He fails to follow the commandments of kindness and gratitude, and his death comes from the same golden cockerel, which at the beginning of the story was a miraculous acquisition for him.

The genre of the literary fairy tale in the spirit of the Orthodox Christian tradition was further developed in the work of P.P. Ershov. In the narrative structure of the fairy tale, the writer utilizes one of its most striking functions—the function of prohibition and its violation, which holds together the entire framework of the literary text.

In P. Ershov's tale, the protagonist's social origins are deliberately debased. He is a simple peasant son, considered a fool and a loser by his older brothers. Ivan in P. Ershov's tale is more like the biblical Joseph, who possesses mercy and ultimately forgives his brothers for all their misdeeds. Ivan has a sense of responsibility and keeps his word. Thus, a psychological portrait of the protagonist and his miraculous assistant, the Little Hump-backed Horse, is created. P. Ershov's tale clearly shows the influence of the Orthodox Christian tradition. In folklore, miracles are performed with the help of magical assistants, while P. Ershov's tale introduces a firm explanation that only a divine creator can perform miracles.

Ключевые слова: сказочный цикл, христианская традиция, аналогия, социальная направленность, модель христианского мира, повествовательная структура, национальная идентичность.

Keywords: Fairy tale cycle, Christian tradition, analogy, social orientation, model of the Christian world, narrative structure, national identity.

Пушкинская «Сказка о золотом петушке» завершает сказочный цикл поэта. Исследователи обращались к истокам выбранного А.С. Пушкиным сюжета, но не нашли определенных аналогий ни в русском фольклоре, ни в его черновых авторских записях. А. Ахматова полагала, что аналогии следует искать в западной традиции, и в этом смысле ссылалась на новеллу Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». А. Ахматова приводила примеры сходства сюжетных линий обоих текстов, но и определила чисто пушкинские мотивы [1]. В частности, она пришла к выводу о существовании политического подтекста в пушкинской «Сказке о золотом петушке», мотивируя это тем, что в образе царя Дадона отразились два облика русских царей, один из которых не питал к нему никакого расположения, а другой одарил уничижительным для поэта чином камер-юнкера.

Анализом пушкинского текста занимались впоследствии также И.Лупанова и Р.Волков, которые трактовали образ Дадона не в духе политической сатиры, а в духе тональности и сатирического характера русской бытовой сказки [2], [3].

«Сказка о золотом петушке» традиционно начинается с возникшей проблемы и несчастья. Дадон, грозный и могущественный в молодости царь, к старости оказался неспособным отражать вражеские нападения своих противников. Эта беда побуждает Дадона обратиться за помощью к мудрецу-звездочету, из рук которого он получает чудесного помощника в виде золотого петушка.

Далее на жизненном пути Дадона встают испытания, которые он не выдерживает ни в роли главы своего царства, ни в функции отца двух сыновей и в итоге окончательно роняет свое человеческое достоинство как человек, не умеющий держать своё слово.

При виде шамаханской царицы Дадон забывает о трагической гибели собственных сыновей и пирует вместе с ней над их трупами. Очевидно, что А.С.Пушкин создаёт образ глубоко порочного сластолюбца. Но шамаханская царица выступает в роли внезапно явившейся и также внезапно исчезнувшей ведьмы-оборотня, которая очаровала престарелого царя своей колдовской силой. Дадон не может сдержать обещания, данного им звездочету, и это ведёт его к трагическому финалу.

Он не следует заповедям добра и благодарности, и гибель к нему приходит со стороны всё того же золотого петушка, который в начале рассказа был для него чудесным приобретением.

Жанр литературной сказки в духе православной христианской традиции получил дальнейшее развитие в творчестве П.П.Ершова.

Литературоведы ставили в заслугу П.Ершову, что он перенёс фольклорный образ Ивана-дурака в своей художественный нарратив, «придав ему характерную индивидуальность и новые черты» [4]. Литературная сказка у П.Ершова обрела большую социальную направленность. В сказке получился довольно сатирический образ царя и подводное

царство по сути служит пародией на царство земное.

Сказка П.Ершова «Конёк-горбунок» не является, по словам самого автора, оригинальной по выбору сюжета. Писатель признавался, что замысел сказки взят из уст других рассказчиков и «приобрёл под его пером соответствующую литературную доработку» [5, 143].

В литературоведении укрепилось мнение, что текст П.Ершова являет собой своеобразное попурри из русских народных сказок. Однако П.Ершов при сохранении основных композиционных особенностей народной волшебной сказки «шёл своим путем в разработке жанра сказки литературной» [6, 67].

В повествовательной структуре волшебной сказки писатель использует одну из самых ярких её функций-функцию запрета и его нарушения, которая скрепляет весь каркас литературного текста. Кроме того, многие мотивы волшебной фольклорной сказки П.Ершов оставляет без внимания. В его сказке «Конёк-горбунок» нет использования, в частности, мотива чудесного рождения или потери родителей у главного героя.

В заключительной части писатель, напротив, усложняет сюжетную канву, вводя рассказ о путешествии Ивана к морю-океану и описание его встречи с Китом Китовичем.

В народной версии «Конька-горбунка» действует либо Иван-царевич, либо Иван-купеческий сын в образе крепкого, умного и смелого молодца. В сказке П.Ершова происхождение главного героя намеренно социально снижено. Он простой крестьянский сын, которого старшие братья считают дурачком и неудачником. Но на самом деле герой сказки П.Ершова не совершает ни одного глупого поступка. Напротив, во многих делах Иван проявляет недоступную его братьям смекалку и находчивость. Дураком выглядит Иван в глазах своих братьев благодаря своей доброте, простодушию и отсутствию корыстолюбия.

Иван в сказке П.Ершова похож больше на библейского Иосифа, который обладает милосердием и в итоге прощает своим братьям все их злодеяния.

Иван обладает чувством ответственности и держит свое слово. Только он выполняет свое обещание отцу и добросовестно охраняет отцовское поле. Ему как человеку свойственным и слабости. Иван способен на ложь, но при этом и готов к искреннему раскаянию. Таким образом, создаётся психологический портрет главного героя и его чудесного помощника коня-горбунка.

Под стать крестьянскому происхождению Ивана и его четвероногий помощник, который не выглядит как холёный конь русского богатыря, а имеет наружность захудалого и заезженного деревенского жеребца.

Но для П.Ершова образ коня-горбунка является одним из центральных сказочных персонажей. Он не только помощник и добрый советчик Ивана

в самых трудных ситуациях, но и выступает в качестве исполнителя особенно трудной задачи. Конек-горбунок морально поддерживает своего хозяина и одобряет его поступки своей похвалой.

Их отношения не укладываются в парадигму слуга-хозяин, так как по сути Иван со своим конём-горбунком являются друзьями и соратниками, совместно переживающими стоящие перед ними трудности и опасности. Промахи Ивана конек-горбунок рассматривает как их общие ошибки и неудачи. Такие отношения между героем его конём никогда не возникали в фольклорной волшебной сказке, в которой конь всегда оставался на подчинённом положении преданного слуги своего хозяина.

В сказке П. Ершова очевидно влияние православной христианской традиции. В литературном тексте воссоздается модель православного мира, пространство иноземных восточных стран и образ небесного Царства, в котором живут Солнце и Месяц. Во время путешествия братья видят вход в чудесный терем, в котором столбы ворот завиты в причудливые золотые змейки, а на верхушке сияют три звезды, обозначающие согласно христианской вере три ипостаси Создателя-отца, сына и святого духа. Картину завершает православный крест, который является символом величия христианского учения.

Христианский флёр окутывает весь художественный нарратив сказки П.Ершова «Конёк-горбунок».

Братья представляют тот тип религиозного сознания, в котором отсутствует фактор сомнения, так как именно он является признаком нетвердости в православной вере. Они осеняют себя крестным знаменем, будучи безусловно уверены, что именно оно оградит их от возможных опасностей и бед. Братья перед путешествием молятся иконам и просят отцовского благословения, что тоже очень важно в православной христианской традиции.

В фольклорной народной сказке чудеса совершаются с помощью волшебных помощников, а в сказке П. Ершова вводится твёрдое объяснение, что чудеса способен творить только божественный создатель. Описание брачного обряда Ивана с его невестой дается также в традиции и православного христианства. На аналог в церкви лежит Евангелие

в качестве предикта православных устоев будущей счастливой супружеской жизни.

А.С. Пушкин высоко отзывался о таланте П. Ершова-сказочника и далее заявил, что этот жанр следует ему оставить, так как достойный приёмник в русской литературе у него уже есть.

А.С. Пушкина и П. Ершова сближало общее понимание народности и восприятия сокровищницы русского «фольклора с позиции высокой духовности и национальной идентичности» [7, 99].

Если говорить о повествовательной структуре сказок П. Ершова, то следует отметить, что он, в отличие от А.С. Пушкина, стремился к усложнению сюжетных коллизий. В сказке «Конёк-горбунок» П. Ершова можно проанализировать десять основных мотивов, обеспечивающих динамику сюжетного действия. В третьей части сказки появляется встреча Ивана с китом, который проглотил три десятка кораблей, затем следует его челобитная к Месяцу, а далее-поиск ерша, способного найти на дне моря сундучок с кольцом Царь-девицы и другие мотивы. Но весь повествовательный каркас сказки удерживается на дилеммах запрет-нарушение, трудная задача-её успешное решение, что в целом соответствует поэтике жанра русской народной волшебной сказки.

Список литературы

1. Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. -М., 2009. -103 с.
2. Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. - Петрозаводск, 2009. -200 с.
3. Волков Р.М. Народные истоки творчества Пушкина // Уч. Зап. Черновицкого гос. ун-та, 1960, Т. 44, Вып. 13.-С.133-233.
4. Утков В.Г. Дороги «Конька-горбунка». - М., 2007. -123 с.
5. Гусев В.Е. Проблемы фольклора и истории эстетики. М. — Л., 2003.-209 с.
6. Ерошкина З. История сказки и ее автора- М., 2007.-143 с.
7. Бойко С.П. В волшебной пушкинской стране (Художественное исследование "Пушкин и сказка"). -М., 2009. -271 с.